

ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ЯРУСЛАРИДА УЧРОВЧИ ЎРГИМЧАК ТУРЛАРИ ОИЛАЛАРИНИНГ ФОИЗ ҲИСОБИДА СИСТЕМАТИК ТАҲЛИЛИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6287374>

Бахромова Барно.

Фарғона давлат университети.

Фарғона водийсида тоғ, адир, чўл биоценозларидаги биотопларда ҳозирги кунда умумий ҳолда ўргимчаклар туркумининг 20 оила, 36 уруғ, 44 тури аниқланди.

Фарғона водийси ҳудудида тарқалган 44 турдаги ўргимчак айна вақтдаги Фарғона арахнофаунасининг халқаро каталоглар, соҳага оид адабиётлар ва бизнинг ушбу тадқиқот давомида аниқлаган турлар ҳисобланади. Ушбу рўйхатга кўра, краб ўргимчаклар (Thomisidae) оиласи сон жиҳатдан (7 тур [15,9%]) энг катта оила ҳисобланади (1 ва 2 расмларга қаранг).

Ушбу оила вакиллари ер юзининг деярли барча минтақаларида тарқалган бўлиб, улар ўлжасини овлаш учун тўр тўқимаслиги, балки уни таъқиб қилувчи ёки пистирмадан ҳужумга ўтувчи йиртқичлар ҳисобланади. Бошқа ҳудудларда тарқалган вакиллари каби Фарғона водийсида ҳам ушбу ўргимчаклар (айниқса *Xysticus* spp.) дарахтларнинг пўстлоғида ёки гулларнинг ичида яшайди ва ўлжасини шу ерда кутади. Бу оила вакилларида жинсий диморфизм бошқа оила вакилларига қараганда анча яхши ривожланган.

1-расм. Фарғона водийси ҳудудида учровчи ўргимчак турларининг оилалар кесимида берилиши

Жумладан, ушбу тадқиқот давомида Шоҳимардон ва Қувасойда ферула (*Ferula*) ўсимлигининг гуллари ичидан топилган *Thomisus onustus* турида жинсий диморфизим ранглар бўйича эмас, балки эркак ва урғочи жинсининг ҳажмлари бўйича фарқланиши кўзга ташланди. Ушбу турда урғочилар эркак ўргимчаклардан кўра бир неча баробар (60 баробаргача) катта эканлиги қайд этилди.

2-расм. Фарғона водийси ўргимчак турларининг оилалар кесимида берилиши (фоизда)

Тур сони бўйича кейинги ўринларда Salticidae (6 тур [13,6%]) ва Linyphiidae (5 тур [11,4%]) оилалари туради. Сакровчи ўргимчаклар (*Salticidae*) оиласининг Фарғона водийсида учрайдиган вакилларида *Aelurillus dubatolovi* тури Марказий Осиё эндемиги ҳисобланади. Қолган вакиллари эса Марказий Осиёдан ташқари Хитой, Эрон, Жанубий Осиё ва Европа мамлакатларида ҳам қайд этилган. Linyphiidae оиласи вакиллари айна вақтда ўргимчаклар туркуми

ичидаги Salticidae оиласидан кейинги энг йирик оила бўлишига қарамасдан ушбу оила таксономияси бўйича баҳсли ҳолатлар тез-тез учраб туради. Оила таркибига кирувчи уруғларни аксарияти монотипик ҳисобланади. Жумладан, Фарғона водийсида қайд этилган *Vagiphantes vaginatus* ҳам ўз уруғининг ягона вакили бўлиб, Осиё эндемиги ҳисобланади.

Навбатдаги ўринда тур сони бўйича Lycosidae (4 тур [9,1%]), Filistatidae (3 тур [6,8%]) ва Theridiidae (3 тур [6,8%]) оилалари туради. Ушбу оила вакиллари ичида Theridiidae ларга мансуб *Steatoda* уруғи вакиллари алоҳида ажралиб туради. Ушбу уруғ вакиллари космополит турлар бўлиш билан бирга, одамлар билан биргаликда яшовчи синантроп турлар ҳамдир. Фарғона водийсида учрайдиган *Steatoda raykulliana* сохта қорақурт номи билан машҳур бўлиб, кенг тарқалган турлардан бири ҳисобланади.

Бошқа оила вакиллари бир ёки икки турни ташкил этади. Ушбу рўйхат Фарғона водийси арахнофаунасининг якуний рўйхатини билдирмайди. Водий ўргимчаклари таксономияси устида қилинадиган ишлар жуда кўп бўлиб, адирлик, тоғли ҳудудлар, шу билан бирга табиий ўтлоқзорлардаги аксарият ўргимчак оилаларини алоҳида ҳолатда таксономик жиҳатдан ўрганиш лозим. Ўргимчак турларини идентификация қилишда ҳар бир оила вакилларига хос бўлган морфологик миқдор ва сифат кўрсаткичларнинг турли нисбатда ҳисобланиши уларни тур даражасида аниқлашни қийинлаштиради. Қолаверса, сўнги йилларда ўргимчакларни молекуляр асосда (ДНК баркодинг) ўрганиш амалиётга кирган. Бу эса Фарғона водийсида ҳали фанга номаълум бўлган янги ўргимчак турларининг кашф этилишига асос бўла олади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Кронеберг А. Пауки // А.П.Федченко Путешествие в Туркестан Известия императорского общества любителей естествознания антропологии и этнографии, Том XIX, выпуск 3, С-Петербург, Москва, 1875.
2. Харитонов Д.Е. Материалы к фауне пауков СССР // Уч. зап. Пермск. ун-та. Вып.179. 1969.
3. Эргашев Н.Э. Экология ядовитых пауков Узбекистана. Ташкент: Фан, 1990.

4. World Spider Catalog. Version 19,0. [<https://wsc.nmbe.ch/>]